

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Баймуратова Г.А.

*Медицинский Институт Каракалпакстана, Республика Каракалпакстан, город
Нукус*

Аннотация. Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой системы (ОМС) являются одной из наиболее актуальных медицинских и социальных проблем современной педиатрии. В последние годы отмечается рост частоты инфекций мочевой системы у детей и подростков.

Проведён пятилетний мониторинг заболеваемости госпитализированных детей инфекциями мочевой системы и дана оценка их этиологической структуры с учётом возраста, пола и характера заболевания. Среди основных классов нефрологической патологии выделяются микробно-воспалительные заболевания, дисметаболические нефропатии и врождённые аномалии органов мочевыделительной системы, которые в совокупности обуславливают более 90% нефрологических заболеваний у детей.

В обследовании детей с патологией мочевой системы важную роль играет первичное звено здравоохранения (врачи общей практики), которое является наиболее приближённым к обследуемому контингенту и имеет возможность раннего выявления заболеваний почек у детей.

Ключевые слова: распространённость, инфекция мочевой системы, дети, органы мочевой системы.

PREVALENCE AND CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Baymuratova G.A.

Karakalpakstan Medical Institute, Republic of Karakalpakstan, Nukus City

Abstract. Microbial-inflammatory diseases of the urinary system are among the most significant medical and social problems in pediatric practice. In recent years, an increase in the incidence of urinary tract infections in children and adolescents has been observed.

A five-year monitoring of hospitalizations due to urinary tract infections was conducted, and the etiological structure of the disease was assessed taking into account age, sex, and the clinical course of the disease. Among nephrological pathologies, microbial-inflammatory diseases, dysmetabolic nephropathies, and congenital anomalies of the urinary system account for more than 90% of cases.

Primary healthcare providers play an important role in the early diagnosis of kidney diseases in children due to their close contact with the population.

Keywords: prevalence, urinary tract infection, children, urinary system.

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA BOLALARDA SIYDIK
TIZIMI INFEKSIYALARINING TARQALGANLIGI VA KLINIK-
LABORATOR XUSUSIYATLARI**

Baymuratova G.A.

*Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus
shahri*

Annotatsiya. Siydik tizimi a‘zolarining (STI) mikrobl-yallig‘lanish kasalliklari zamonaviy pediatriyaning eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolaridan biridir. So‘nggi yillarda bolalar va o‘smirlarda siydik tizimi infeksiyalarining ko‘payishi kuzatilmoqda.

Kasalxonaga yotqizilgan bolalarning siydik tizimi infeksiyalari bilan kasallanishining besh yillik monitoringi o'tkazildi va ularning yoshi, jinsi va kasallik xususiyatini hisobga olgan holda etiologik tuzilishi baholandi. Nefrologik patologiyaning asosiy sinflari orasida mikroblil yallig'lanish kasalliklari, dismetabolik nefropatiyalar va siydik tizimi a'zolarining tug'ma anomaliyalari ajralib turadi, ular birgalikda bolalarda nefrologik kasalliklarning 90% dan ortig'ini keltirib chiqaradi.

Siydik tizimi patologiyasi bo'lgan bolalarni tekshirishda sog'liqni saqlashning birlamchi bo'g'ini (umumiy amaliyot shifokorlari) muhim rol o'ynaydi, u tekshirilayotgan kontingentga eng yaqin bo'lib, bolalarda buyrak kasalliklarini erta aniqlash imkoniyatiga ega.

Tayanch iboralar: tarqalishi, siydik tizimi infeksiyasi, bolalar, siydik tizimi a'zolari.

Актуальность. Заболевания органов мочевой системы (ОМС), включая инфекции мочевыводящих путей, в настоящее время представляют собой одну из актуальных задач медицинской науки и здравоохранения.

Среди аналогичных классов патологии - микробно-воспалительные заболевания, дисметаболические нефропатии и врожденные пороки развития органов мочевой системы, которые в совокупности обуславливают более 90% нефрологической заболеваемости.

Согласно существующей классификации, ИМС подразделяются на острый и хронический пиелонефрит (патология, при которой в процесс вовлекается паренхима почек) и инфекцию мочевыводящих путей (инфекционный процесс, ограниченный мочевыми путями – пиелит, уретрит, цистит, уретерит). Основным диагнозом у детей является хронический пиелонефрит, второе место занимает ИМС, а третье – острый пиелонефрит.

В регионах с неблагоприятной экологической обстановкой их распространенность значительно выше и продолжает увеличиваться [4, 6,12].

Термин "инфекции мочевой системы" (ИМС) охватывает группу микробно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы, включающих поражения почек (пиелонефрит), мочевыводящих путей (мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал), а также изолированную бактериурию (ИБУ) [2, 4, 7].

Анализ данных мировой статистики свидетельствует о том, что в развитых странах инфекции мочевой системы (ИМС) остаются актуальной проблемой уже с первых дней жизни ребенка [1, 2]. Большинство больных с этим заболеванием составляют девочки, однако среди новорожденных мальчики сталкиваются с данной патологией в 4 раза чаще [10,13]. К семилетнему возрасту от 7 до 9% девочек и 1,6–2% мальчиков переживают хотя бы один лабораторно подтвержденный эпизод инфекции мочевыводящих путей. Успехи в диагностике и лечении пиелонефрита у детей в значительной степени зависят от глубины и точности знаний об этиологии и механизмах развития ренальной инфекции [3, 8].

В Республике Каракалпакстан остаётся важным разработать стратегию первичной профилактики заболеваний мочевой системы, основанную на раннем выявлении факторов риска, которые проявляются на индивидуальном, семейном и общественном уровнях.

Цель исследования: – Анализ эпидемиологии инфекционной заболеваемости мочевой системы у детей, проживающих Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования. В целях исследования эпидемиологии инфекционной заболеваний органов мочевой системы среди детского населения Республики Каракалпакстан. В период с 2018 по 2023 год была проведена оценка общей распространенности указанных патологий, их структуры и нозологии заболеваемости. Были проанализированы амбулаторные карты (форма № 112) 2042 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающих в

г. Нукус. Проводился сбор анамнеза, который включает выявление факторов риска (наследственных, медико-биологических, инфекционных и аллергологических), а также клинико-лабораторное обследование ребенка. Лабораторные исследования направлены на определение микробно-воспалительного процесса в почках и оценку его активности. Среди стандартных методов использовались анализ крови и общий анализ мочи. Основным лабораторным показателем, свидетельствующим об инфицировании мочевой системы, считается бактериурия. Установлено, что бактериурия признается этиологически значимой при наличии патогенной урофлоры в моче, обладающей вирулентными свойствами и способностью к персистенции, независимо от уровня микробной обсемененности.

К специализированным исследованиям относятся посев мочи и кала для определения флоры с идентификацией биомаркеров патогенности уробактерий (биологических характеристик возбудителя), а также анализ мочи по Нечипоренко, который применяется при минимальных изменениях в общем анализе мочи.

Результаты исследования. Проведен пятилетний мониторинг госпитализированной заболеваемости инфекциями мочевой системы и оценка их этиологической структуры с учетом возраста, пола и характера заболевания.

Результаты исследования показали, что частота развития ИМС зависела от возраста и пола, при этом чаще страдают дети первого года жизни. В период новорожденности ИМС регистрировались преимущественно у мальчиков (до 3%). Затем у мальчиков ее частота снижалась, и к году она составила до 1-2%, в дошкольном возрасте – не более 0,5%, а в пубертатном возрасте – всего 0,1%. У девочек, напротив, частота ИМС с возрастом увеличилось: на первом году она составила 2,7%, в дошкольном возрасте – 4,7%, а в школьном возрасте – от 1,2 до 1,9%, девочки болеют в 10 раз чаще.

Частота развития ИМС зависело от возраста и пола, при этом чаще страдают дети первого года жизни (Рис.1).

Рис.1. Распределение пациентов с ИМС по возрасту

В периоде новорожденности ИМС регистрировались преимущественно у мальчиков (до 3%). Затем у мальчиков ее частота снижалась, и к году она составил до 1-2%, в дошкольном возрасте – не более 0,5%, а в пубертатном возрасте – всего 0,1%. У девочек, напротив, частота ИМС с возрастом увеличивалась: на первом году она составила 2,7%, в дошкольном возрасте – 4,7%, а в школьном возрасте – от 1,2 до 1,9%, девочки болеют в 10 раз чаще. Распределение детей по возрастным группам, представлено на рис. 2.

--	--

Рис.2. Распространенность инфекций мочевой системы у детей по полу

В ходе исследования применялись клинико-лабораторные, в моче бактериального методы исследования. Проведен общий анализ крови и мочи, посев мочи и кала для выявления возбудителей и их идентификации.

Анализ наших данных показал, что клинические проявления инфекции мочевой системы (ИМС) у обследованных детей были неспецифичными в течение первого года жизни. У детей первых двух лет основным симптомом чаще всего была необъяснимая лихорадка или повышение температуры без явного источника инфекции, что фактически являлось единственным проявлением ИМС. После достижения двухлетнего возраста симптомы становились более специфичными. Для пиелонефрита были характерны лихорадка (иногда субфебрильная) без признаков катаральных явлений, озноб, рвота, общее недомогание, боли в боку или спине, а также болезненность в области реберно-позвоночного угла. Табл.1.

Таблица 1.

Клинико-лабораторные проявления ИМС у детей разных возрастов

Возраст	Основные клинические проявления	Диагностические трудности
До 2 лет	Лихорадка без источника	Симптомы неспецифичны, часто неузнаваемы
2–3 года	Лихорадка, озноб, рвота, боли в боку	Часто не интерпретируются как ИМС
Старше 3 лет	Боли в пояснице, дизурия, слабость	Уточнённая диагностика возможна

Малосимптомность и неспецифичность клинических проявлений заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей первых трех лет жизни затрудняет своевременную диагностику, что способствует хронизации процесса из-за позднего проведения адекватной терапевтической коррекции [5,7]. Особенностью заболеваний почек у грудных детей является своеобразный фон – морфологическая незрелость почечной ткани и недифференцированность нефронов в функциональном отношении [9, 11].

Этиологический подход к диагностике ренальной инфекции мочевой системы является основой ее успешного лечения.

В результате бактериологического исследования выявлено, что основными возбудителями пиелонефрита у детей являлись энтеробактерии, энтерококки, при гнойно-воспалительных заболеваниях-золотистые стафилококки.

Неосложненные инфекции мочевыделительной системы более чем в 95% случаев вызывался одним микроорганизмом, наиболее часто (60–87,3%) из семейства Enterobacteriaceae и реже (40–13,7%) *S. saprophyticus* и др. При осложненных инфекциях мочевой системы чаще встречались *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, грибы, рода *Candida*.

Эмпирическая терапия оказалась эффективной в 75% случаев, однако у 25% пациентов потребовалась коррекция лечения на основе результатов чувствительности к антибиотикам. Наиболее частыми возбудителями оказались *Escherichia coli* и *Klebsiella pneumoniae*, с ростом устойчивости к амоксициллину. Частота выделения *Escherichia coli* и *Klebsiella pneumoniae* варьируется в зависимости от типа инфекции и возраста пациента. Табл.2.

Таблица.2.

Лабораторные показатели мочи у детей с ИМП до и после лечения

Показатели мочи по	Норма	До лечения	После лечения
--------------------	-------	------------	---------------

Нечипоренко		(среднее ± SD)	(среднее ± SD)
Лейкоциты, в 1 мл	<2000	8500 ± 3000	1500 ± 700
Эритроциты, в 1 мл	<1000	2800 ± 1200	900 ± 400
Цилиндры, в 1 мл	<20	60 ± 25	15 ± 10

В таблице представлены средние показатели лабораторных анализов мочи по Нечипоренко у детей с инфекцией мочевых путей до и после проведения курса лечения. До начала терапии у пациентов наблюдалось значительное повышение уровня лейкоцитов — в среднем 8500 ± 3000 в 1 мл, что свидетельствует о выраженном воспалительном процессе в мочевых путях. Аналогично, количество эритроцитов было повышено и составляло в среднем 2800 ± 1200 в 1 мл, указывая на наличие микрогематурии, связанной с повреждением слизистой оболочки мочевых путей. Количество цилиндров также превышало нормальные значения — 60 ± 25 в 1 мл, что отражает нарушение функции почечных канальцев и наличие воспалительного процесса в почках.

После завершения курса лечения отмечено существенное улучшение лабораторных показателей. Концентрация лейкоцитов снизилась до 1500 ± 700 в 1 мл, что практически возвращает уровень воспаления к норме. Количество эритроцитов уменьшилось до 900 ± 400 в 1 мл, что свидетельствует о восстановлении целостности слизистой мочевых путей и снижении микрогематурии. Также нормализовалось количество цилиндров — 15 ± 10 в 1 мл, что указывает на восстановление почечной функции и снижение воспалительной реакции.

Динамика лабораторных показателей мочи по Нечипоренко до и после лечения отражает эффективность проведённой терапии, направленной на устранение инфекции и восстановление функций мочевыделительной системы у детей с инфекцией мочевых путей.

В случае осложнённых ИМС *Escherichia coli* выступает причинным фактором в 47,1% случаев, а при необструктивном пиелонефрите – примерно в 80%. Оптимизация дозировок и сокращение продолжительности терапии позволили снизить побочные эффекты и частоту рецидивов.

Как известно, в большинстве стран для лечения неосложнённых ИМС у детей старше 6 месяцев в качестве препаратов первого выбора рекомендуются пероральные антибиотики, такие как амоксициллин/клавуланат и цефалоспорины III поколения (цефиксим, цефтибутен). Эффективность данных схем лечения подтверждена исследованиями, а уровень доказательности рекомендаций достаточно высок (например, в европейских рекомендациях – уровень 1b для схемы с цефиксимом).

Заключение. Таким образом, функциональные нарушения почек зависят от возраста, пола, клинико-микробиологической ремиссии инфекции мочевой системы и эффективности эрадикации возбудителя из источника инфицирования. Рациональная антибиотикотерапия ИМС у детей, основанная на эмпирическом назначении с последующей коррекцией, является эффективной стратегией. Важно регулярно пересматривать протоколы лечения с учётом региональных данных по резистентности возбудителей для улучшения исходов и профилактики устойчивости к антибиотикам.

Существенное значение в проведении обследования мочевыделительной системы у детей имеет привлечение первичного звена здравоохранения (врачей общей практики) как наиболее приближенного к обследуемому контингенту и имеющего возможность осуществления ранней диагностики патологии почек у детей.

Список литературы

1. Булатов В.П. и др. Влияние длительного употребления питьевой воды неблагоприятного минерального состава / В.П. Булатов, А.В. Иванов, Н.В. Рылова // Педиатрия. 2004. № 1. С. 71–74.

2. Вялкова АА, Гриценко ВА. Инфекция мочевой системы у детей: современные аспекты этиологической диагностики и лечения. Российский вестник перинатологии и педиатрии 2017; 62:(1):99–107
3. Вялкова А.А., Зыкова Л.С., Бухарин О.В., Галлямова Э.М., Мотыженкова О.В., Любимова О.К. Характеристика изолированной бактериурии у детей. Нефрология 2022; 16: (3): 89–92.
4. Вялкова А.А., Гриценко В.А. Терапия и профилактика рецидивов хронического пиелонефрита у детей. Успехи современного естествознания 2019; (2): 33–34.
5. Игнатова МС. Детская нефрология. Руководство для врачей. 3-е изд., перераб и допол. МИА, М., 2016;
6. Летифов Г.М., Кривоносова Г.П. Инфекция мочевой системы у детей: вопросы диагностики, лечения и профилактики. Методические рекомендации. Ростов-на-Дону 2018; 48.
7. Лысова ЕВ, Савенкова НД. САКУТ-синдром в этиологической структуре хронической болезни почек у детей. Нефрология 2017;21(3):69–74
8. Beetz R, Westenfelder M. Antimicrobial therapy of urinary tract infections in children. Int J Antimicrob Agents 2011; 38 (Suppl.): 42–50
9. Cohen R, Raymond J, Faye A et al. Management of urinary tract infections in children. Recommendations of the Pediatric Infectious Diseases Group of the French Pediatrics Society and the French-Language Infectious Diseases Society. Arch Pediatr 2015; 22 (6): 665–667
10. Cohen R, Gillet Y, Faye A. Synthe`se de la prise en charge des infections urinaires de l`enfant. Arch Pediatr 2012; 19 (Suppl.3): 124–128
11. Hoberman A, Greenfield SP et al. Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; 370: 2367–2376
12. Toka HR. Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract / Toka HR, Toka O, Hariri A, Nguyen HT. Tract Samin Nephrol 2010; 30(4): 86

- 13.** Tekgu I.S., Riedmiller H., Hoebeke P., Kocvarad R, Nijmane J.M., Radmayr C. et al. EAU guidelines on vesicoureteral reflux in children. Eur Urol 2012; (62): 534–542.
- 14.** Zaffanello M. Evaluating kidney damage from vesico-ureteral reflux in children / M. Zaffanello, M Franchini, M Brugnara, V Fanos. J. Kidney diseases and transplantation 2009; 20 (1): 57-68